

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Юлдашев Ф.Ф., Курязов А.К. <i>Клинико-психологические особенности и вегетативные реакции глухонемых пациентов при стоматологическом вмешательстве</i>	418	Yuldashev F.F., Kuryazov A.K. <i>Clinical and psychological features and vegetative reactions of deaf-mute patients during dental intervention</i>
Эшимова Ш.К. <i>Офтальмологические нарушения у пациентов с дегенеративными заболеваниями шейного отдела позвоночника</i>	422	Eshimova Sh.K. <i>Ophthalmological disorders in patients with degenerative diseases of the cervical spine</i>
Ergashova M.M. <i>Revmatoid artrit va ikkilamchi osteoartroz kasalligi bor bemorlarda kardiovaskulyar xavfni baholash</i>	426	Ergashova M.M. <i>Assessment of cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis and secondary osteoarthritis</i>
Эшчанов А.А., Хамдамов Б.З., Сапаев Д.А. <i>Лечебно-диагностический алгоритм дифференцированной иммунотерапии при острой спаечной тонкокишечной непроходимости</i>	430	Eshchanov A.A., Khamdamov B.Z., Sapaev D.A. <i>Treatment and diagnostic algorithm of differentiated immunotherapy in acute adhesive small bowel obstruction</i>
Баймурадов Р.Р. <i>Морфология почек белых крыс в постнатальном онтогенезе</i>	438	Baymuradov R.R. <i>Morphology of kidneys of white rats in postnatal ontogenesis</i>
Шавкатова Г.Ш. <i>Оптимизация комплексной прегравидарной подготовки женщин с метаболическим синдромом</i>	442	Shavkatova G.Sh. <i>Optimization of comprehensive preconception care in women with metabolic syndrome</i>
Зайниев А.Ф. <i>Сравнительный анализ хирургических подходов при узловом нетоксическом зобе</i>	448	Zayniyev A.F. <i>Comparative analysis of surgical approaches in nontoxic nodular goiter</i>
Aslanov O.G., Baymuradov R.R. <i>Qalqonsimon bezning me`yoriy morfofunktsional xususiyatlari va ularga ta`sir qiluvchi omillar</i>	451	Aslanov O.G., Baymuradov R.R. <i>Morphofunctional properties of the normal thyroid gland and factors influencing them</i>
Шавкатова Г.Ш. <i>Оценка маркеров хронического воспаления и морфологических изменений эндометрия у женщин с метаболическим синдромом</i>	455	Shavkatova G.Sh. <i>Assessment of chronic inflammation markers and morphological changes of the endometrium in women with metabolic syndrome</i>
Зайниев А.Ф. <i>Клинико-морфологическое обоснование хирургического лечения узловых образований щитовидной железы</i>	459	Zayniyev A.F. <i>Clinical and morphological justification of the surgical treatment of thyroid nodular lesions</i>

**ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА**

Эшимова Ш.К.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан
shoxsanameshimova@gmail.com

***Резюме.** Дегенеративные заболевания позвоночника (ДЗП) является одной из актуальных социальных проблем, которая имеет значимый экономический акцент, так как затрагивает не только людей старшего поколения, но и людей молодого и среднего возраста, которые являются трудоспособным населением.*

***Ключевые слова:** дегенеративные заболевания позвоночника, шейный отдел*

**OPHTHALMOLOGICAL DISORDERS IN PATIENTS WITH DEGENERATIVE DISEASES OF
THE CERVICAL SPINE**

Eshimova Sh.K.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan
shoxsanameshimova@gmail.com

***Resume.** Degenerative spinal diseases (DSD) is one of the pressing social problems, which has a significant economic emphasis, since it affects not only older people, but also young and middle-aged people who are the working population.*

***Key words:** degenerative diseases of the spine, cervical spine*

**BO'YIN UMURTQALARINING DEGENERATIV KASALLIKLARI BILAN OG'RIGAN
BEMORLARDA OFTALMOLOGIK BUZILISHLAR.**

Eshimova Sh.K.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand sh., O'zbekiston
shoxsanameshimova@gmail.com

***Rezyume.** Umurtqa pog'onasining degenerativ kasalliklari (UDK) dolzarb ijtimoiy muammolardan biri bo'lib, u nafaqat keksa odamlarga, balki mehnatga layoqatli aholi bo'lgan yoshlar va o'rta yoshdagi odamlarga ham ta'sir qiladi.*

***Kalit so'zlar:** bo'yin umurtqalari, bo'yin umurtqasining degenerativ kasalliklari*

Актуальность. Проблема дегенеративных заболеваний позвоночника (ДЗП) является одной из актуальных социальных проблем, которая имеет значимый экономический акцент, так как затрагивает не только людей старшего поколения, но и людей молодого и среднего возраста, которые являются трудоспособным населением. По данным многих авторов диагностика данной патологии затруднена. Наблюдается слабая корреляция между результатами рентгенологического обследования и клинической симптоматикой, что затрудняет диагностику.

Очень часто первичными проявлениями ДЗП в шейном отделе позвоночника (ШОП) являются офтальмологические жалобы на потемнение в глазах, мерцание, появление «мушек», искр, цветных пятен перед глазами и других фотопсий, болей в глазах, скотом, выпадений полей зрения, периодов полной потери зрения, с которыми больные первоначально обращаются к офтальмологу [1,2,3,4,5,7,9].

Таким образом, необходимо оценивать офтальмологические признаки ДЗ в ШОП как для первичной диагностики этого заболевания и своевременного назначения лечебных мероприятий, так и для дифференциальной диагностики шейного остеохондроза и других заболеваний, сопровождающихся нарушениями церебрального кровообращения, а также для определения стадии развития этого заболевания в зависимости от изменения характерных офтальмологических признаков при динамике дегенеративно-дистрофического процесса, коррекции тактики лечения, возможности прогнозирования течения и восстановления зрительных функций.

Цель исследования. Провести анализ офтальмологических заболеваний при дегенеративных заболеваниях в шейном отделе позвоночника.

Материал и методы исследования. Исследование основано на анализе результатов комплексного обследования и лечения 46 пациентов молодого возраста (основная группа-ОГ), находившихся

на лечении в неврологическом отделении клиники СамМИ за период 2022– 2024 гг. (табл.1). . В ОГ вошли 22 мужчин (47,8%) и 24 женщины (55,2%), средний возраст 31,3+8,7 лет. В качестве способа формирования выборочной совокупности была использована рандомизированная гетерогенная комбинированная выборка.

Таблица 1.

Распределение больных по группам

Показатели	ОГ, n=46		КГ, n=40	
	абс	%	абс	%
мужчины	22	47,8%	20	50,0%
женщины	24	52,2%	20	50,0%
гендерный индекс м/ж	0,9		1,0	
средний возраст, лет	31,3+8,7		31,6+4,8	

Критерии включения: пациенты с дегенеративными заболеваниями шейного отдела позвоночника, молодой возраст – 20-45 лет. Критериями исключения явились: пациенты с гемодинамически значимыми (более 70%) стенозами и окклюзиями сонных артерий, со стено-окклюдизирующими поражениями позвоночных артерий и синдромом позвоночно-подключичного обкрадывания, пациенты с аномалией Пауэрса, возраст старше 45 лет.

Контрольную группу (КГ) составили 40 относительно здоровых пациентов сопоставимые по полу и возрасту ОГ: мужчин -20 (50,0%) и женщин – 20 (50, 0%). гендерный индекс м/ж -1,0. Средний возраст - 31,6+4,8.

Диагноз -дегенеративные заболевания в шейном отделе позвоночника-выставлялся после комплексного клиничко-лучевого обследования, которое включало оценку неврологического статуса, рентгенографию, МРТ позвоночника и спинного мозга на шейном уровне. Для оценки интенсивности болевого синдрома применили визуальную аналоговую шкалу (ВАШ).

Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке с использованием методов параметрического и непараметрического анализа. Накопление, корректировка, систематизация исходной информации и визуализация полученных результатов осуществлялись в электронных таблицах Microsoft Office Excel 2016. Статистический анализ проводился с использованием программы IBM SPSS Statistics v.26 (разработчик - IBM Corporation).

Результаты исследования и их обсуждение. Клинико-неврологическая симптоматика при дегенеративных шейного отдела позвоночника в ОГ представлена на рисунке 1. У 36 пациентов (78,3%) была выявлена головная боль, средняя интенсивность по ВАШ составила 5,8+1,3 балла.

У 37 пациентов (80,4%) была выявлена цервикалгия. Боль в шее irradiровала в голову и/или верхнюю конечность. В 45,7% случаях пациенты жаловались на приступы головокружения. Ортопедические клинические симптомы, такие как - ограничения движений в ШОП имелись у 30 пациентов (65,2%), координаторные нарушения у 13 пациентов (28,3%).

Рисунок 1. Клинические признаки при дегенеративных заболеваниях (ДЗ) в шейном отделе позвоночника (ШОП), (n=46).

В ОГ в 37,0% случаях наблюдались зрительные нарушения, структуру которых мы рассмотрим позже.

Неврологический осмотр показал, что среди неврологических симптомов преобладала болезненность передней (в области сонного бугорка С6-позвонка) и/или задней (медиальное сосцевидного отростка) точек позвоночной артерии (38,2%).

Распространенность у пациентов ОГ рефлекторных, мышечно-тонических и компрессионных неврологических синдромов представлено на рисунке 2. При этом скаленус-синдром или синдром передней лестничной мышцы имел место в 15,2% случаев, фасет-синдром (остеоартроз дугоотростчатых суставов) – в 19,6%, радикулопатия – в 45,7%. Синдром позвоночной артерии (ПА) наблюдался в 17,4% случаях, миелопатия среди обследуемых пациентов была редкой патологией в ШОП и встречалась лишь у 2,4% пациентов (рис.2).

Рисунок 2. Рефлекторные, мышечно-тонические и компрессионные неврологические синдромы у пациентов ОГ.

Сравнительный анализ результатов исследования зрительных нарушений в ОГ и КГ показан в таблице 2. Представленные в таблице данные, свидетельствуют о достаточно широком спектре субъективных офтальмологических проявлений у пациентов с ДЗ в ШОП, причем по сравнению с КГ эти субъективные проявления в ОГ встречались достоверно чаще. Пациенты ОГ чаще имели такие жалобы как потемнение в глазах (56,5% и 30,0% соответственно), мерцанием (45,7% и 22,5% соответственно), появлением «мушек», (39,1% и 20,0% соответственно). Сравнимые показатели имели высоко-достоверные различия ($p < 0,005$).

Таблица 2.

Частота возникновения офтальмологических субъективных проявлений.

Субъективные проявления	ОГ		p<	КГ	
	Абс.	%		Абс.	%
Потемнение в глазах	26	56,5%	0,005	12	30,0%
Мерцание	21	45,7%	0,005	9	22,5%
Появление мушек	18	39,1%	0,005	8	20,0%
Сухость глаз	35	76,1%	0,001	19	47,5%
Чувство «усталости» зрения	31	67,4%	0,001	15	37,5%
Напряжение мышц глаза	28	60,9%	0,005	13	32,5%
Чувство «затуманивания» зрения	15	32,6%	0,001	7	17,5%
Изменение остроты зрения (флюктуации) в течение рабочего дня	18	39,1%	0,005	9	22,5%
Чувство «пелены» перед глазами	21	45,7%	0,005	10	25,0%
Болевые ощущения в глазах, висках, в области глазниц	34	73,9%	0,001	8	20,0%
Чувство «тяжести» в глазах, на веках	38	82,6%	0,001	14	35,0%
Болевые ощущения при движении глаз	29	63,0%	0,05	29	72,5%

Результаты офтальмоскопического исследования показаны на рисунке 3.

Рисунок 3. Результаты офтальмоскопического исследования.

Примечание: * - достоверность различий $p < 0,01$; ** - достоверность различий $p < 0,001$.

Изменения на глазном дне, выявленные в ОГ, показал: умеренное расширение вен у 28 человек (60,9 %) в ОГ и у 5 (12,5 %) в КГ ($p < 0,001$), сужение артерий по типу обратимого (при сохранении эластичности стенки сосуда) или необратимого ангиоспазма у 12 и 22 (26,1% и 52,2%) пациентов соответственно ОГ и у 14 и 0 здоровых человек (35,0 % и 0,0%) соответственно ($p < 0,001$), симптомы артерио-венозного перекреста I степени обнаружены у 24 (52,2%) исследуемых, тогда как в контрольной группе у 3 (7,5%) встречались лишь единичные артерио-венозные перекресты I степени ($p < 0,001$).

При исследовании глазного дна у 26 пациентов (56,5%) и 2 человек контрольной группы (5,0%) обнаружена штопорообразная извитость сосудов. Анализ достоверности проявления указанных признаков у пациентов ОГ и КГ показал, что полученные отличия достоверны, то есть указанные признаки обусловлены развитием данной патологии с вероятностью ошибки $p \leq 0,001$ (рис.3).

Выводы. Учитывая полученные результаты исследования по распределению клинических признаков и изменений на глазном дне необходимо отметить, что у молодых пациентов с дегенеративными заболеваниями в шейном отделе позвоночника достаточно часто встречается офтальмологическая патология – в 37,0% случаях. Согласно офтальмологическому исследованию спектр зрительных нарушений достаточно широк. В диагностике ДЗ в ШОП необходимо использовать функциональные методы исследования (визометрия), осмотр глазного дна (офтальмоскопия), что имеет большое значение для диагностики исследуемого заболевания, коррекции тактики и оценки результатов лечения, возможности прогнозирования течения заболевания и восстановления зрительных функций.

Список литературы:

1. Бровкина А. Ф., Шуко А. Г. О дифференциальной диагностике некоторых видов оптической нейропатии // Клини. офтальмол. - 2008. - № 1. - С. 30-33.
2. Густов А. В., Сигрианский К. И., Столярова Ж. П. Практическая нейроофтальмология. - Н. Новгород, 2003. - Т. 1
3. Егоров Е. А., Ставицкая Т. В., Тутаева Е. С. Офтальмологические проявления общих заболеваний. - М., 2006.
4. Киселева Т. Н., Тарасова Л. Н., Фокин А. А. Кровоток в сосудах глаза при двух типах течения глазного ишемического синдрома // Вестн. офтальмол. - 2001. - № 1. - С. 22-24.
5. Кушнир Г. М. К офтальмологической диагностике церебральных нарушений при шейном остеохондрозе // Вопросы офтальмологии в неврологической клинике: Труды Крым. мед. ин-та. - Ялта, 1981. - Т. 90. - С. 24-25.
6. Яхно Н. Н. Общая неврология. - М., 2009.
7. Aim A. Ocular circulation // Adler's Physiology of the Eye. - Baltimore, 1992. - P. 198-227.
8. Nash G. B. Blood rheology and ischemia // Eye. - 1991. - N 5. - P. 151-158.
9. Sivalingam A., Brown G. C., Magargal L. E. The ocular ischemic syndrome. II. Mortality and systemic morbidity // Int. Ophthalmol. - 1989. - Vol. 13, N 3. - P. 187-191.